

Algunos especímenes de los géneros *Idaea* y *Brachyglossina* (Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae) depositados en la colección Arthropoda del Centro de Investigación Forestal de Lourizán

Juan José Pino Pérez¹ & Rubén Pino Pérez²

¹ A Fraga, 7, Corzán. 36457. Salvatierra de Miño, Pontevedra.

E-mail: jj.pino.perez@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5609-9458>.

² Sierra Poniente, 4 36949 Cangas. Pontevedra).

E-mail: ruben.pino.perez@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9665-3900>.

Cita: Pino Pérez, J. J. & Pino Pérez, R. 2023. Algunos especímenes de los géneros *Idaea* y *Brachyglossina* (Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae) depositados en la colección Arthropoda del Centro de Investigación Forestal de Lourizán. *Boletín Biga*, **22**: 5-43. Disponible también en <https://doi.org.10.5281/zenodo.10430652>.

Fecha de publicación: 31 de diciembre de 2023.

Resumen

Se aportan los datos de 137 ejemplares de 31 especies de geométridos de los géneros *Idaea* y *Brachyglossina* (Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae), depositados en la colección de artrópodos ABIGA, LOU-Arthr, del Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán (Pontevedra, Galicia, NO España).

Palabras clave: Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae, *Idaea*, *Brachyglossina*, colección ABIGA, LOU-Arthr, corología, Galicia, NO España.

Abstract

The data of the 137 specimens of 31 species of *Idaea* and *Brachyglossina* (Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae), deposited in the ABIGA, LOU-Arthr arthropod collection, of the Forestry Research Center (CIF) of Lourizán (Pontevedra, Galicia, NW Spain), are provided.

Key words: Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae, *Idaea*, *Brachyglossina*, ABIGA, LOU-Arthr collection, chorology, Galicia, NW Spain.

1 Introducción

Continuamos enumerando y aportando la información de la que disponemos del material entomológico depositado en la colección LOU-Arthr del Centro de Investigación Forestal de Lourizán, (CIF), de la Dirección Xeral de Montes (Lourizán, Pontevedra). En esta ocasión nos referimos a los ejemplares de los geométridos de los géneros *Idaea* y *Brachyglossina* (Lepidoptera, Geometri-

dae, Sterrhinae), capturados en el territorio de Galicia, por diversos medios y con los permisos pertinentes, incluidos en la colección de Arthropoda del CIF durante el año 2023 (Figura 1 foto general 1). Los ejemplares proceden de la colección ABIGA, inscrita en el registro de colecciones, proyectos y bases de datos de biodiversidad en España en The Global Biodiversity Information Facility <https://www.gbif.org/es/dataset/87903da9-cd4e-4d72-9518-e9b6f5b0a0fb>. La información relativa a cada ejemplar podrá consultarse en cuanto sea subida al portal <http://www.gbif.org/>, así como a la plataforma IPT (Integrated Publishing Tool-kit), disponible en <https://www.gbif.org/ipt>. No obstante, también puede descargarse como material complementario de este artículo.

La familia de los geométridos ha sido tratada por diferentes autores si bien desde un punto de vista más anecdótico que exhaustivo, salvo localmente. Las primeras referencias que conocemos se encuentran en trabajos generalistas del siglo XIX como los de Seoane (1898 [13]), Macho Velado (1893: 242 [14] o Walker ([30]). A comienzos del siglo XX, visitan Galicia Chapman & Champion (1907 [1]); con la parte del material recogido de geométridos publica Prout (1907 [25]), varias novedades para la región. Luego, Mendes (1914: 57-68 [16]), añade alguna especie más que enriquece el listado primigenio y que más tarde amplían Silva Cruz & Gonçalves (1950 [27]), basándose en la colección de Mendes. También se mencionaron esporádicamente algunas especies de geométridos en algunos centros gallegos ligados al control de plagas (por ejemplo, Urquijo, 1937 [28], y 1939 [29]).

Como es habitual en los estudios entomológicos sobre Galicia, solo al final del siglo XX se publican con más asiduidad algunas notas de carácter corológico; pero es a comienzos del siglo XXI cuando se publica el grueso de los trabajos de Geometridae en Galicia, en consonancia con la mayor información que proporcionaron dos obras de carácter general como el libro ‘Geometridae Ibericae’ de Redondo *et al.* (2007 [26]), que aporta mucha información gallega en base a los ejemplares obtenidos por Aquilino Martínez Fernández; o bien los tomos que han ido publicándose de la obra magna sobre geométridos de Europa, ‘The Geometrids moths of Europe’, que también añade nueva información corológica sobre Galicia aunque en muchos casos se trate de meras manchas de inferencia en el mapa (Hausmann, [11]).

No obstante, empiezan a menudear, entre otros, algunos artículos, específicos o no, básicamente corológicos sobre Geometridae, como los de Pérez Otero & Mansilla Vázquez (2008 [18]), Pino Cancelas *et al.* (2009 [19]), Hiernaux *et al.* (2010 [12]), Fernández Vidal (2010a [2], 2010b [3], 2011 [4], 2013a [5], 2013b [6], 2015 [7], 2016a [8], 2016b [9]), Pino & Castro (2012 [20]), Ortiz *et al.* (2017 [17]), Guerrero *et al.* (2017 [10]), Martínez Fernández *et al.* (2017 [15]), y ulteriormente otras notas sobre algunas especies de los géneros *Idaea* y *Brachyglossina* (Pino & Pino, 2017 [21], 2023a [22], 2023b [23], 2023c [24]).

2 Material y Métodos

Algunos ejemplares han sido recolectados mediante manga entomológica, muestreando sobre todo herbazales de todo tipo; otros, en cambio, han sido atraídos por una fuente luminosa, bien bombillas de casas o edificios, bien una trampa luminosa para heteróceros con una lámpara de 250 W de vapor de mercurio, que resulta efectiva.

La captura de los especímenes, en su caso y dependiendo del año, se ha efectuado con las autorizaciones administrativas correspondientes de los organismos competentes en materia de conservación de la naturaleza de la Comunidad Autónoma de Galicia; con carácter general, con los permisos preceptivos de la Xunta de Galicia amparándose en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, decreto que incorporaba al ordenamiento jurídico interno español parte de lo dispuesto en la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna

y la fora silvestres.

Para cada ejemplar se aporta la información que figura en la base de datos de los autores que, como ya se mencionó, será accesible en las plataformas de GBIF, además de poder ser descargada libremente en la información complementaria asociada a esta nota. En particular, los datos corresponden, cuando es posible, a los campos de provincia, municipio y lugar, georreferenciación, ecología, fecha y legatarios, extraídos de manera automática de una base de datos. Todos los ejemplares, que tienen la misma numeración que la colección de ABIGA, se encuentran depositados en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán (Pontevedra), en la colección Arthropoda LOU-Arthr.

Respecto a la nomenclatura y la taxonomía en los táxones de *Idaea* y *Brachyglossina*, seguimos a Haussman (2004 ([11])).

Para mayor comodidad, las localidades, municipios y provincias se exponen por orden alfabético, al igual que los táxones.

En el anexo final 5 puede verse el listado de todas las especies de *Idaea* y *Brachyglossina* citadas de Galicia, hasta la fecha, por orden filogenético.

2.1 Los mapas

Los mapas los hemos confeccionado con diversos tipos de datos. Los puntos azules representan las citas bibliográficas; los puntos negros las citas de este artículo; los puntos verdes son observaciones de los autores en su mayoría apoyadas por material congelado que no explicitamos en esta ocasión. Por último, los puntos rojos representan las observaciones de terceros obtenidas de varias plataformas o repositorios, fundamentalmente, GBIF e inaturalist. Los puntos azules y negros son equivalentes y tienen prevalencia sobre los verdes y estos sobre los rojos. Esto es, si en una cuadrícula se ha efectuado una observación (rojo o verde), de una especie dada, pero de la misma cuadrícula hay alguna referencia bibliográfica del mismo taxon, en ella aparecerá un punto azul o negro, nada más. Por otro lado, recordamos que de las observaciones de terceros, en rojo en los mapas, no tenemos absoluta seguridad pues no suele haber ejemplares y buena parte de las especies son muy variables y algunos especímenes requieren que se realice la disección de la genitalia. Los incluimos de todas formas pues, salvo en algún caso más o menos evidente en los que el lector debe obrar con cautela, son útiles para dar una idea más general de la distribución en Galicia de la especie tratada.

En cada mapa puede observarse qué especie está citada de qué provincia y cuál es el valor o la calidad de los datos allí ofrecidos a tenor de lo dicho en el párrafo anterior, referido a los mapas. Todas las fotografías son de ejemplares gallegos hechas por los autores en el campo o bien clavados o extendidos en la caja 68 de la colección LOU-Arthr, o bien son fotografías de diversos entornos o de sus genitalias.

3 Resultados

Localidades (33)

Lugares en los que muestreos han dado algún resultado: Aguiño, isla de Sálvora (4 ej., 2,92 %), Arnoia, al lado del río Arnoia (5 ej., 3,65 %), Barcia de mera, Caxil, ermita de San Juan del Monasterio, río Alén (11 ej., 8,03 %), Beluso, isla de Ons (8 ej., 5,84 %), Biobra, supra-Biobra (7 ej., 5,11 %), Caldelas, A Costa (1 ej., 0,73 %), Campos de Oímbra, Penelas (1 ej., 0,73 %), Cenza, cola noreste del embalse (1 ej., 0,73 %), CIF de Lourizán (1 ej., 0,73 %), Coiro, Rosada (1 ej., 0,73 %), Corzanes, A Fraga (9 ej., 6,57 %), Darbo, Balea, Salgueirón, Campo de los aparejos (2 ej., 1,46 %), Darbo, carretera nueva (1 ej., 0,73 %), Darbo, Piedra Alta (4 ej., 2,92 %), Darbo, Piedra Alta, casa Piedra Alta (2 ej., 1,46 %), Darbo, Piedra Alta, garaje de casa (1 ej., 0,73 %), Darbo, Santa Marta (4 ej., 2,92 %), Darbo, Sierra Poniente (4 ej., 2,92 %), Feces de Cima (7 ej., 5,11 %),

Fornelos de Filloás (4 ej., 2,92 %), Gabín, Bidueiral de Gabín (6 ej., 4,38 %), Hermelo, Carballal (5 ej., 3,65 %), Hío, Donón, Cabo Home, Playa de los Alemanes (1 ej., 0,73 %), Hío, Donón, Dunas de Barra (3 ej., 2,19 %), Médulas de Caldesiños (2 ej., 1,46 %), Monterrei, bajo la torre (1 ej., 0,73 %), playa fluvial de Avión (2 ej., 1,46 %), Ponte, antes de O Pontón das Olgas (1 ej., 0,73 %), Ponte, O Pontón das Olgas (10 ej., 7,29 %), Portela do Foxo, bajo Os Cumiales, supra Alén (1 ej., 0,73 %), Ribadavia (6 ej., 4,38 %), Vilarello (6 ej., 4,38 %), Xagoaza (15 ej., 10,95 %).

Municipios (21)

Los municipios de los que se tienen ejemplares son: A Veiga (11 ej., 8,03 %), Antas de Ulla (1 ej., 0,73 %), Avión (2 ej., 1,46 %), Cervantes (6 ej., 4,38 %), Bueu (13 ej., 9,49 %), Cangas (23 ej., 16,78 %), Cartelle (5 ej., 3,65 %), Covelo (11 ej., 8,03 %), Fornelos de Montes (1 ej., 0,73 %), Montederramo (6 ej., 4,38 %), Monterrei (1 ej., 0,73 %), O Barco de Valdeorras (15 ej., 10,95 %), Oímbra (1 ej., 0,73 %), Pontevedra (1 ej., 0,73 %), Ribadavia (6 ej., 4,38 %), Riveira (4 ej., 2,92 %), Rubiá (7 ej., 5,11 %), Salvaterra de Miño (9 ej., 6,57 %), Verín (7 ej., 5,11 %), Viana do Bolo (2 ej., 1,46 %), Vilariño de Conso (5 ej., 3,65 %).

Provincias (4)

Las capturas de los táxones aquí tratados (137 ejemplares, 31 especies, el 37.3 % de las 83 que se consideran en Redondo *et al.* (2007 [26])) se realizaron en La Coruña (4 ej., 2,92 %; 4 especies, 12,9 %), Lugo (7 ej., 5,11 %; 5 especies, 16,13 %); Orense (68 ej., 49,64 %; 26 especies, 83,8 %); Pontevedra (55 ej., 40,15 %; 16 especies, 51,61 %).

Figura 1: Caja de Sterrhinae (*Idea* y *Brachyglossina*) gallegos en la colección LOU-Arthr.

3.1 Datos faunísticos

1. *Idaea alyssumata* (Himmighoffen & Millière, 1871)
Distribución mediterránea occidental. Figura 2.

LOU-Arthr 40052, Orense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3489135566, 428 m, 28/08/2008, ♀, prado el lado de la ripisilva y bajo el encinar, *Quercetum rotundifoliae* y *Alnetum* más pastizal, J.J. Pino-Pérez, R. Pino-Pérez, A. Pino-Cancelas & R. Pino-Velasco.

LOU-Arthr 40053, Pontevedra, Bueu, Beluso, isla de Ons, 29TNG0547091462, 31 m, 10/08/2023, ♂, a la luz de una vivienda, pastizales aclarados en zona periurbana, J.J. Pino-Pérez & L. Ferreira-Ramilo.

LOU-Arthr 40054, Pontevedra, Bueu, Beluso, isla de Ons, 29TNG0547091462, 31 m, 10/08/2023, ♂, a la luz de una vivienda, pastizales aclarados en zona periurbana, J.J. Pino-Pérez & L. Ferreira-Ramilo.

LOU-Arthr 40055, Pontevedra, Bueu, Beluso, isla de Ons, 29TNG0453591973, 2 m, 09/08/2023, ♂, caído en una poza al nivel del mar, *Ulex-Ericetum cinereae*, J.J. Pino-Pérez & L. Ferreira-Ramilo.

LOU-Arthr 40109, Orense, Ribadavia, Ribadavia, 29TNG7023781655, 132 m, 17/08/2013, ♀, zona periurbana con cultivos, *Quercetum rotundifoliae* potencial con alcornoque, R. Pino-Pérez.

Figura y mapa 2: Ejemplar y mapa de Galicia de *Idaea alyssumata* (Himmighoffen & Millière, 1871).

2. *Idaea aversata* (Linnaeus, 1758)
Distribución paleártica. Figura 3.

LOU-Arthr 40017, Orense, Montederramo, Gabín, Bidueiral de Gabín, 29TPG2386175870, 1238 m, 01/07/2011, ♂, pista forestal en el abedular, *Betuletum*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40018, Orense, Montederramo, Gabín, Bidueiral de Gabín, 29TPG2386175870, 1238 m, 03/08/2012, ♂, pista forestal en el abedular, *Betuletum*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40019, Orense, Montederramo, Gabín, Bidueiral de Gabín, 29TPG2386175870, 1238 m, 03/08/2012, ♀, pista forestal en el abedular, *Betuletum*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40020, Orense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7636680013, 1182 m, 09/07/2016, ♂, prado de inundación entre robles, *Quercetum pyrenaicae* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez, A. Martínez-Fernández & R. Pino-Pérez.

Figura y mapa 3: Ejemplar y mapa de Galicia de *Idaea aversata* (Linnaeus, 1758).

3. *Idaea belemiata* (Millière, 1868)

Distribución mediterránea occidental. Figura 4.

LOU-Arthr 40056, Lugo, Cervantes, Vilarello, 29TPH7252344327, 1032 m, 22/07/2008, ♀, a la luz de 250 W de vapor de mercurio, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae*, J.J. Pino-Pérez & J.L. Camaño-Portela.

LOU-Arthr 40057, Orense, Ribadavia, Ribadavia, 29TNG7023781655, 132 m, 17/08/2013, ♂, zona periurbana con cultivos, *Quercetum rotundifoliae* potencial con alcornoque, R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40058, Orense, Ribadavia, Ribadavia, 29TNG7023781655, 132 m, 17/08/2013, ♀, zona periurbana con cultivos, *Quercetum rotundifoliae* potencial con alcornoque, R. Pino-Pérez.

Figura y mapa 4: Ejemplar y mapa de Galicia de *Idaea belemiata* (Millière, 1868).
Infra: Ecosistema húmedo en Vilarello, parte del hábitat de *Idaea belemiata* (Millière, 1868).

4. *Idaea biselata* (Hufnagel, 1767)

Distribución euroasiática. Figura 5.

LOU-Arthr 40078, Orense, Montederramo, Gabín, Bidueiral de Gabín, 29TPG2384875865, 1235 m, 25/07/2011, ♂, pista forestal en el abedular, *Betuletum*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40079, Pontevedra, Cangas, Hío, Donón, Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 15 m, 26/09/2014, ♂, dunas, *Crucianelletum*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40080, Pontevedra, Bueu, Hermelo, Carballal, 29TNG1942582739, 313 m, 17/08/1984, ♀, prados entre robles, *Rusco aculeati-Quercetum roboris*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40081, Lugo, Cervantes, Vilarello, 29TPH7252344327, 1032 m, 19/07/2013, ♀, a la luz de 250 W de vapor de mercurio, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40082, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzanes, A Fraga, 29TNG4387862510, 54 m, 23/06/2011, ♀, zona rural con cultivos de variado tipo, *Rusco aculeati-Quercetum roboris*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40083, Lugo, Cervantes, Vilarello, 29TPH7252344327, 1032 m, 19/07/2013, ♂, a la luz de 250 W de vapor de mercurio, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40084, Pontevedra, Cangas, Darbo, Santa Marta, 29TNG1604178267, 44 m, 17/09/2023, ♂, a la luz de una vivienda, pastizales aclarados en zona periurbana con jardines, robles y cultivos, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

Figura y mapa 5: Ejemplar y mapa de Galicia de *Idaea biselata* (Hufnagel, 1767).
 Infra: *Quercetum pyrenaicae* en Vilarello, uno de los hábitats de *Idaea biselata* (Hufnagel, 1767).

5. *Idaea calunetaria* (Staudinger, 1859)
 Distribución mediterránea occidental. Figura 6.

LOU-Arthr 40809, Orense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504406705, 830 m, 27/06/2009, ♂, claro entre las encinas, *Quercetum rotundifoliae*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40810, Orense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504406705, 830 m, 27/06/2009, ♂, claro entre las encinas, *Quercetum rotundifoliae*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40811, Pontevedra, Covelo, Barcia de mera, Caxil, ermita de San Juan del Monasterio, río Alén, 29TNG4898580983, 186 m, 10/07/2010, ♂, claro en el robledal, *Vaccinium myrtilli-Quercetum roboris*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40812, Pontevedra, Cangas, Darbo, Santa Marta, 29TNG1604178267, 44 m, 09/09/2008, ♂, a la luz de una vivienda, pastizales aclarados en zona periurbana con jardines, robles y cultivos, *J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez*.

LOU-Arthr 40813, Orense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504406705, 830 m, 27/06/2009, ♂, claro entre las encinas, *Quercetum rotundifoliae*, *J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez*.

LOU-Arthr 40814, Pontevedra, Covelo, Barcia de mera, Caxil, ermita de San Juan del Monasterio, río Alén, 29TNG4898580983, 186 m, 04/09/2010, ♂, claro en el robledal, *Vaccinium myrtilli-Quercetum roboris*, *J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez*.

LOU-Arthr 40815, Orense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3489135566, 428 m, 27/09/2014, ♂, prado al lado de la ripisilva y bajo el encinar, *Quercetum rotundifoliae* y *Alnetum* más pastizal, *J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez*.

LOU-Arthr 40015, Orense, Ribadavia, Ribadavia, 29TNG7023781655, 132 m, 17/08/2013, ♀, zona periurbana con cultivos, *Quercetum rotundifoliae* potencial con alcornoque, *R. Pino-Pérez*.

Figura y mapa 6: Ejemplar y mapa de Galicia de *Idaea calunetaria* (Staudinger, 1859).
Infra: Ecosistema húmedo en el Alén (Po), hábitat de *Idaea calunetaria* (Staudinger, 1859).

6. *Idaea cervantaria* (Millière, 1869)

Distribución mediterránea occidental. Figura 7.

LOU-Arthr 40818, Pontevedra, Cangas, Darbo, Piedra Alta, garaje, 29TNG1755278451, 30 m, 17/07/2007, ♂, zona urbana y periurbana, en el interior de un garaje de un edificio, *J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez*.

LOU-Arthr 40822, Pontevedra, Cangas, Darbo, Piedra Alta, 29TNG1755778456, 35 m, 16/07/2013, ♂, zona urbana y periurbana, en el interior de una vivienda en un edificio, *J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez*.

LOU-Arthr 40823, Pontevedra, Cangas, Darbo, Piedra Alta, 29TNG1755778456, 35 m, 16/07/2013, ♀, zona urbana y periurbana, en el interior de una vivienda en un edificio, *J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez*.

LOU-Arthr 40832, Pontevedra, Cangas, Darbo, Piedra Alta, 29TNG1755778456, 35 m, 14/09/2007, ♀, zona urbana y periurbana, en el interior de una vivienda en un edificio, *J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez*.

LOU-Arthr 40833, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzanes, A Fraga, 29TNG4388162541, 55 m, 02/05/2010, ♂, zona rural con cultivos de variado tipo, *Rusco aculeati-Quercetum roboris*, *J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez*.

LOU-Arthr 40016, Pontevedra, Bueu, Beluso, isla de Ons, 29TNG0453591973, 2 m, 09/08/2023, ♂, caído en una poza al nivel del mar, *Ulex-Ericetum cinereae*, *J.J. Pino-Pérez*.

LOU-Arthr 40121, Pontevedra, Cangas, Darbo, Piedra Alta, 29TNG1755778456, 35 m, 30/09/2023, ♀, zona urbana y periurbana, en el interior de una vivienda en un edificio, *J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez*.

Figura y mapa 7: Ejemplar y mapa de Galicia de *Idaea cervantaria* (Millière, 1869).

7. *Idaea circuitaria* (Hübner, [1819])

Distribución mediterránea, sur de Europa. Figura 8.

LOU-Arthr 40786, Orense, Viana do Bolo, Médulas de Caldesiños, 29TPG5523468272, 662 m, 27/06/2015, ♂, zona termófila, volando sobre *Osyris alba*, *J.J. Pino & R. Pino-Perez*.

LOU-Arthr 40787, Orense, Viana do Bolo, Médulas de Caldesiños, 29TPG5524368217, 664 m, 27/06/2015, ♂, zona termófila, volando sobre *Cytisus* sp., *J.J. Pino & R. Pino-Perez*.

Figura y mapa 8: Ejemplar de Caldesiños y mapa de Galicia de *Idaea circuitaria* (Hübner, [1819]).

Infra: Zona termófila con suelos removidos en Caldesiños. Es el hábitat de *Idaea circuitaria* (Hübner, [1819]).

8. *Idaea contiguaria* (Hübner, 1799)

Distribución europea occidental. Figura 9.

LOU-Arthr 40106, Pontevedra, Bueu, Hermelo, Carballal, 29TNG1942582739, 313 m, 30/06/1985, ♂, prados entre robles, *Rusco aculeati-Quercetum roboris*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40107, Pontevedra, Bueu, Hermelo, Carballal, 29TNG1942582739, 313 m, 30/06/1985, ♂, prados entre robles, *Rusco aculeati-Quercetum roboris*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40108, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzanes, A Fraga, 29TNG4387862510, 54 m, 30/04/1987, ♂, zona rural con cultivos de variado tipo, *Rusco aculeati-Quercetum roboris*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40110, Orense, Cartelle, Arnoia, al lado del río Arnoia, 29TNG7378775602, 176 m, 22/05/2009, ♂, bosque de robles y alcornoques, *Quercetum facies suberis*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

Figura y mapa 9: Ejemplar de Corzanes y mapa de Galicia de *Idaea contiguaria* (Hübner, 1799).

Infra: Prados húmedos entre el *Quercetum roboris*, donde vuela *Idaea contiguaria* (Hübner, 1799).

9. *Idaea degeneraria* (Hübner, [1799])

Distribución (sub)-mediterránea-Turánica. Figura 10.

LOU-Arthr 41060, Pontevedra, CIF de Lourizán, 29TNG29, 34 m, Carlou histórico, 04/09/1980, ♀, *Victoria*.

LOU-Arthr 40022, Orense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6379400521, 590 m, 08/10/2008, ♀, pista forestal entre encinas, *Quercetum rotundifoliae* & *Arrhenatheretalia*, *R. Pino-Pérez* & *A. Pino-Cancelas*.

LOU-Arthr 40023, Orense, Ribadavia, Ribadavia, 29TNG7023781655, 132 m, 17/08/2013, ♂, zona periurbana con cultivos, *Quercetum rotundifoliae* potencial con alcornoque, *R. Pino-Pérez*.

LOU-Arthr 40024, Pontevedra, Fornelos de Montes, Portela do Foxo, bajo Os Cumiales, supra Alén, 29TNG4904983679, 545 m, 21/05/2011, ♂, bordes del robleal, *Vaccinium myrtilli-*

Quercetum roboris, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40025, Lugo, Antas de Ulla, Caldelas, A Costa, 29TNH9258636276, 540 m, 18/08/2012, ♀, prado de siega entre robles, *Rusco aculeati-Quercetum roboris* & *Arrhenatherion*, R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40026, Pontevedra, Cangas, Darbo, Santa Marta, 29TNG1604178267, 44 m, 09/09/2008, ♂, a la luz de una vivienda, pastizales aclarados en zona periurbana con jardines, robles y cultivos, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40027, Pontevedra, Cangas, Darbo, Piedra Alta, casa Piedra Alta, 29TNG1750378352, 36 m, 01/09/1984, ♀, zona rural con muchos cultivos de variado tipo, *Quercetum roboris* potencial, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40028, Orense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3489135566, 428 m, 06/05/2011, ♀, prado el lado de la ripisilva y bajo el encinar, *Quercetum rotundifoliae* y *Alnetum* más pastizal, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 1067, Pontevedra, Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1719378736, 80 m, 07/04/2009, ♀, en zona de huerta, a la luz, cultivos y jardines, R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40029, Pontevedra, Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1706778528, 70 m, 31/07/2002, ♀, zona periurbana con cultivos, *Quercetum roboris* potencial, R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40030, Orense, Avión, playa fluvial de Avión, 29TNG6273491152, 310 m, 14/09/2007, ♂, ripisilva, *Alnetum* & *Salicetum*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40031, Orense, Vilariño de Conso, Fornelos de Filloás, 29TPG5090265535, 818 m, 04/07/2007, ♂, prado de siega, *Arrhenatheretalia* & *Quercetum pyrenaicae*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40032, Pontevedra, Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1706778528, 70 m, 31/05/2002, ♀, zona periurbana con cultivos, *Quercetum roboris* potencial, R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40033, Pontevedra, Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1706778528, 70 m, 20/04/2002, ♂, zona periurbana con cultivos, cultivos, *Quercetum roboris* potencial, R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40034, Pontevedra, Covelo, Barcia de mera, Caxil, ermita de San Juan del Monasterio, río Alén, 29TNG4898580983, 186 m, 29/05/2010, ♂, claro en el robledal, *Vaccinium myrtilli-Quercetum roboris*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40035, Orense, Cartelle, Arnoia, al lado del río Arnoia, 29TNG7378775602, 176 m, 14/07/2010, ♀, bosque de robles y alcornoques, *Quercetum facies suberis*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 11461, Orense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3489435578, 425 m, 18/06/2010, ♀, en sotobosque de encinar en la ribera del río Feces, *Quercetum rotundifoliae* y *Alnetum* más pastizal, J.J. Pino-Pérez, R. Pino-Pérez & A. Pino-Cancelas.

LOU-Arthr 40036, Orense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3489135566, 428 m, 06/05/2011, ♂, prado el lado de la ripisilva y bajo el encinar, *Quercetum rotundifoliae* y *Alnetum* más pastizal, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40037, Orense, Avión, playa fluvial de Avión, 29TNG6273491152, 310 m, 14/09/2007, ♂, ripisilva, *Alnetum* & *Salicetum*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40038, Pontevedra, Cangas, Darbo, Piedra Alta, casa Piedra Alta, 29TNG1750378352, 36 m, 01/09/1984, ♀, zona rural con muchos cultivos de variado tipo, *Quercetum roboris* potencial, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

Figura y mapa 10: Ejemplar y mapa de Galicia de *Idaea degeneraria* (Hübner, [1799]).
Infra: Matorral termófilo en Verín, donde vuela *Idaea degeneraria* (Hübner, [1799]).

10. *Idaea dimidiata* (Hufnagel, 1767)
 Distribución en Europa, paleártica occidental. Figura 11.

LOU-Arthr 40114, Orense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7636680013, 1182 m, 23/07/2016, ♂, prado de inundación entre robles, *Quercetum pyrenaicae* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez, A. Martínez-Fernández & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40115, Orense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7636680013, 1182 m, 23/07/2016, ♂, prado de inundación entre robles, *Quercetum pyrenaicae* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez, A. Martínez-Fernández & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40116, Pontevedra, Bueu, Beluso, isla de Ons, 29TNG0547091462, 31 m, 10/08/2023, ♀, a la luz de una vivienda, pastizales aclarados en zona periurbana, J.J. Pino-Pérez & D. Ferreira-Ramilo.

Figura y mapa 11: Ejemplar y mapa de Galicia de *Idaea dimidiata* (Hufnagel, 1767).
Infra: Landa atlántica y sus ecotonos, en Ons, en los que vuela *Idaea dimidiata* (Hufnagel, 1767).

11. *Idaea eugeniata* (Dardoin & Millière, 1870)
 Distribución mediterránea occidental. Figura 12.

LOU-Arthr 40069, La Coruña, Riveira, Aguiño, isla de Sálvora, 29TMH9945002174, 18 m, 25/05/2023, ♂, pastizales termófilos al lado de una charca artificial de agua, comunidades de *Tuberaria*, J.J. Pino-Pérez, J. Garrido-González, R. Pino-Pérez, et al.

LOU-Arthr 40070, Pontevedra, Bueu, Beluso, isla de Ons, 29TNG0547091462, 31 m, 09/08/2023, ♀, a la luz de una vivienda, pastizales aclarados en zona periurbana, J.J. Pino-Pérez & Loli Ferreira-Ramilo.

LOU-Arthr 1620, Pontevedra, Cangas, Coiro, Rosada, 29TNG1873180762, 40 m, 19/04/2009, ♂,

en zona de huerta, a la luz, cultivos, *R. Pino-Pérez & J.J. Pino-Pérez.*

LOU-Arthr 40121, Pontevedra, Covelo, Barcia de mera, Caxil, ermita de San Juan del Monasterio, río Alén, 29TNG4898580983, 186 m, 29/05/2010, ♂, claro en el robledal, *Vaccinium myrtilli-Quercetum roboris*, *J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.*

Figura y mapa 12: Ejemplar y mapa de Galicia de *Idaea eugeniata* (Dardoin & Millière, 1870).

Infra: Prados húmedos en Sálvora donde vuela *Idaea eugeniata* (Dardoin & Millière, 1870).

12. *Idaea fuscovenosa* (Goeze, 1781)
Distribución euro-caucásica. Figura 13.

LOU-Arthr 40099, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzanes, A Fraga, 29TNG4387862510, 54 m, 03/08/1984, ♂, zona rural con cultivos de variado tipo, *Rusco aculeati-Quercetum roboris*, *J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.*

LOU-Arthr 40100, Pontevedra, Cangas, Darbo, carretera nueva, 29TNG1750779130, 30 m, 01/08/1984, ♀, pastizal húmedo, *Quercetum roboris* potencial & *Arrhenateretalia*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40101, La Coruña, Riveira, Aguiño, isla de Sálvora, 29TMH9925402727, 9 m, 20/06/2023, ♂, prado húmedo cerca de una saucedada, *Plantagineta*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

Figura y mapa 13: Ejemplar de Sálvora y mapa de Galicia de *Idaea fuscovenosa* (Goeze, 1781).

13. *Idaea humiliata* (Hufnagel, 1767)

Distribución euro-caucásica. Figura 14.

LOU-Arthr 40120, Orense, Cartelle, Arnoia, al lado del río Arnoia, 29TNG7378775602, 176 m, 14/07/2010, ♂, bosque de robles y alcornoques, *Quercetum facies suberis*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

Figura y mapa 14: Ejemplar y mapa de Galicia de *Idaea humiliata* (Hufnagel, 1767).
Infra: Ladera termófila de *Quercetum suberis* al lado del río Arnoia, donde habita *Idaea humiliata* (Hufnagel, 1767).

14. *Idaea infirmaria* (Rambur, 1833)
Distribución mediterránea. Figura 15.

LOU-Arthr 40059, Orense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504406705, 830 m, 27/06/2009, ♂, claro entre las encinas, *Quercetum rotundifoliae*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

Figura y mapa 15: Ejemplar de Biobra y mapa de Galicia de *Idaea infirmaria* (Rambur, 1833).

Infra: Claros en el encinar de Biobra donde vuela *Idaea infirmaria* (Rambur, 1833).

15. *Idaea litigiosaria* (Boisduval, 1840)
Distribución mediterránea occidental. Figura 16.

LOU-Arthr 40039, Orense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6379400521, 590 m, 27/05/2009, ♂, pista forestal entre encinas, *Quercetum rotundifoliae* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez, R. Pino-Pérez & A. Pino-Cancelas.

LOU-Arthr 40040, Orense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6379400521, 590 m, 27/05/2009, ♂, pista forestal entre encinas, *Quercetum rotundifoliae* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez, R. Pino-Pérez & A. Pino-Cancelas.

LOU-Arthr 40041, Orense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6379400521, 590 m, 27/05/2009, ♂, pista forestal entre encinas, *Quercetum rotundifoliae* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez, R. Pino-Pérez & A. Pino-Cancelas.

Figura y mapa 16: Ejemplar y mapa de Galicia de *Idaea litigiosaria* (Boisduval, 1840).

16. *Idaea luteolaria* (Constant, 1863)

Distribución mediterránea occidental. Figura 17.

LOU-Arthr 40071, Pontevedra, Covelo, Barcia de mera, Caxil, ermita de San Juan del Monasterio, río Alén, 29TNG4898580983, 186 m, 04/09/2010, ♂, claro en el robledal, *Vaccinium myrtilli-Quercetum roboris*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40072, Pontevedra, Covelo, Barcia de mera, Caxil, ermita de San Juan del Monasterio, río Alén, 29TNG4898580983, 186 m, 04/09/2010, ♂, claro en el robledal, *Vaccinium myrtilli-Quercetum roboris*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40073, Pontevedra, Covelo, Barcia de mera, Caxil, ermita de San Juan del Monasterio, río Alén, 29TNG4898580983, 186 m, 04/09/2010, ♂, claro en el robledal, *Vaccinium myrtilli-Quercetum roboris*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40074, Lugo, Cervantes, Vilarello, 29TPH7252344327, 1032 m, 20/07/2013, ♀, a la luz de una lámpara de 250 W de vapor de mercurio, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

Figura y mapa 17: Ejemplar y mapa de Galicia de *Idaea luteolaria* (Constant, 1863).17. *Idaea lutulentaria* (Staudinger, 1892)

Distribución mediterránea occidental. Figura 18.

LOU-Arthr 40095, Orense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6379300522, 590 m, 20/06/2009, ♂, pista forestal entre encinas, *Quercetum rotundifoliae* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez, R. Pino-Pérez & A. Pino-Cancelas.

LOU-Arthr 40096, Orense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6379300522, 590 m, 20/06/2009, ♂, pista forestal entre encinas, *Quercetum rotundifoliae* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez, R. Pino-Pérez & A. Pino-Cancelas.

LOU-Arthr 40097, Orense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6379300522, 590 m, 20/06/2009, ♂, pista forestal entre encinas, *Quercetum rotundifoliae* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez, R. Pino-Pérez & A. Pino-Cancelas.

LOU-Arthr 40098, Orense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6379300522, 590 m, 20/06/2009, ♀, pista forestal entre encinas, *Quercetum rotundifoliae* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez, R. Pino-Pérez & A. Pino-Cancelas.

Figura y mapa 18: Ejemplar y mapa de Galicia de *Idaea lutulentaria* (Staudinger, 1892).
Infra: Encinar en Xagoaza donde vuelan varias especies de *Idaea*.

18. *Idaea macilentaria* (Herrich-Schäffer, 1846)
 Distribución europea occidental. Figura 19.

LOU-Arthr 40102, Orense, Vilariño de Conso, Fornelos de Filloás, 29TPG5090265535, 818 m, 04/07/2007, ♂, prado de siega, *Arrhenatheretalia* & *Quercetum pyrenaicae*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40103, Orense, Vilariño de Conso, Fornelos de Filloás, 29TPG5090265535, 818 m, 04/07/2007, ♀, prado de siega, *Arrhenatheretalia* & *Quercetum pyrenaicae*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40104, Pontevedra, Cangas, Hío, Donón, Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 15 m, 26/09/2014, ♀, dunas, *Crucianelletum*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40105, Pontevedra, Cangas, Hío, Donón, Dunas de Barra, 29TNG1192879563, 15 m, 26/09/2014, ♂, dunas, *Crucianelletum*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40122, Pontevedra, Covelo, Barcia de mera, Caxil, ermita de San Juan del Monasterio, río Alén, 29TNG4898580983, 186 m, 29/05/2010, ♂, claro en el robledal, *Vaccinium myrtilli-Quercetum roboris*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

Figura y mapa 19: Ejemplar y mapa de Galicia de *Idaea macilentaria* (Herrich-Schäffer, 1846).

Infra: Ecosistema dunar con repoblación de pinos en las dunas de la playa de Barra en el que vuela *Idaea macilentaria* (Herrich-Schäffer, 1846).

19. *Idaea minuscularia* (Ribbe, 1912)

Distribución mediterránea occidental. Figura 20.

LOU-Arthr 40824, Pontevedra, Bueu, Beluso, isla de Ons, 29TNG0545391554, 42 m, 26/08/2022, ♂, a la luz de una vivienda, zona rural con campos de cultivo, arbustos, pinos y landa atlántica, *J.J. Pino Pérez, D. Ferreira Ramilo & M. Martínez Rey.*

LOU-Arthr 40807, Pontevedra, Bueu, Beluso, isla de Ons, 29TNG0547091462, 31 m, 10/08/2023, ♀, a la luz de una vivienda, pastizales aclarados en zona periurbana, *J.J. Pino-Pérez & Loli Ferreira-Ramilo.*

LOU-Arthr 40808, Pontevedra, Cangas, Darbo, Santa Marta, 29TNG1604178267, 44 m, 17/09/2023, ♀, a la luz de una vivienda, pastizales aclarados en zona periurbana con jardines, robles y cultivos, *J.J. Pino-Pérez.*

Figura y mapa 20: Ejemplar y mapa de Galicia de *Idaea minuscularia* (Ribbe, 1912).
Infra: Ecosistema costero atlántico en Ons, en el que vuela *Idaea minuscularia* (Ribbe, 1912).

20. *Idaea moniliata* ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Distribución euroasiática. Figura 21.

LOU-Arthr 40068, Orense, Cartelle, Arnoia, al lado del río Arnoia, 29TNG7378775602, 176 m, 14/07/2010, ♂, bosque de robles y alcornoques, *Quercetum facies suberis*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

Figura y mapa 21: Ejemplar y mapa de Galicia de *Idaea moniliata* ([Denis & Schiffermüller], 1775).

Infra: Área termófila en el río Arnoia con alcornoques donde vuela *Idaea moniliata* ([Denis & Schiffermüller], 1775).

21. *Idaea mustelata* (Gumppenberg, 1892)
Distribución mediterránea occidental. Figura 22.

LOU-Arthr 40021, Orense, Ribadavia, Ribadavia, 29TNG7023781655, 132 m, 17/08/2013, ♂, zona periurbana con cultivos, *Quercetum rotundifoliae* potencial con alcornoque, R. Pino-Pérez.

Figura y mapa 22: Ejemplar y mapa de Galicia de *Idaea mustelata* (Gumppenberg, 1892).
Infra: Ginopigio del ejemplar de Ribadavia de *Idaea mustelata* (Gumppenberg, 1892).

22. *Idaea ochrata* (Scopoli, 1763) *sensu lato*

Distribución (sub)-mediterránea-Turánica. Figura 23.

LOU-Arthr 40088, Orense, Monterrei, Monterrei, bajo la torre, 29TPG2845744993, 506 m, 19/06/2015, ♂, en un claro entre robles bajo la muralla, *Quercetum-Holco mollis* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40089, Orense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3489135566, 428 m, 28/08/2008, ♀, prado el lado de la ripisilva y bajo el encinar, *Quercetum rotundifoliae* y *Alnetum* más pastizal, J.J. Pino-Pérez, R. Pino-Pérez, A. Pino-Cancelas & R. Pino-Velasco.

LOU-Arthr 40090, Pontevedra, Cangas, Darbo, Balea, Salgueirón, Campo de los aparejos, 29TNG1724977888, 20 m, ♀, pastizal húmedo, *Quercetum roboris potencial* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40091, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzanes, A Fraga, 29TNG4383962547, 58 m, 25/05/2019, ♀, zona rural con cultivos de variado tipo, *Rusco aculeati-Quercetum roboris*, [numeración: 039], J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40092, Orense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504406705, 830 m, 27/06/2009, ♂, claro entre las encinas, *Quercetum rotundifoliae*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40093, Pontevedra, Cangas, Hío, Donón, Cabo Home, Playa de los Alemanes, 29TNG1084978236, 4 m, 11/07/2013, ♂, vegetación de acantilado y landa atlántica, *Ulex-Ericetum cinereae*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40094, La Coruña, Riveira, Aguiño, isla de Sálvora, 29TMH9888403033, 12 m, 20/06/2023, ♂, vegetación termófila con *Daphne* y *Echium*; *Crucianelletum* complejo sobre dunas muy maduras. Muy común en la zona, *J.J. Pino-Pérez* & *R. Pino-Pérez*.

Figura y mapa 23: Ejemplares y mapa de Galicia de *Idaea ochrata* (Scopoli, 1763) *s. l.*
Infra: Ejemplar ♂ de *Idaea ochrata* (Scopoli, 1763) *s. l.* de la isla de Sálvora.

23. *Idaea ostrinaria* (Hübner, [1813])
 Distribución mediterránea. Figura 24.

LOU-Arthr 40060, Orense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504406705, 830 m, 27/06/2009, ♀, claro entre las encinas, *Quercetum rotundifoliae*, *J.J. Pino-Pérez* & *R. Pino-Pérez*.

LOU-Arthr 40061, Orense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6379300522, 590 m, 20/06/2009, ♂, pista forestal entre encinas, *Quercetum rotundifoliae* & *Arrhenatheretalia*, *J.J. Pino-Pérez*, *R. Pino-Pérez* & *A. Pino-Cancelas*.

LOU-Arthr 40062, Pontevedra, Covelo, Barcia de mera, Caxil, ermita de San Juan del Monasterio, río Alén, 29TNG4898580983, 186 m, 29/06/2012, ♀, claro en el robledal, *Vaccinium myrtilli-Quercetum roboris*, J.J. Pino-Pérez, R. Pino-Pérez & A. Pino-Cancelas.

LOU-Arthr 40063, Orense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6379300522, 590 m, 20/06/2009, ♂, pista forestal entre encinas, *Quercetum rotundifoliae* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez, R. Pino-Pérez & A. Pino-Cancelas.

LOU-Arthr 40064, Orense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6379300522, 590 m, 20/06/2009, ♀, pista forestal entre encinas, *Quercetum rotundifoliae* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez, R. Pino-Pérez & A. Pino-Cancelas.

LOU-Arthr 40065, Orense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6379300522, 590 m, 20/06/2009, ♂, pista forestal entre encinas, *Quercetum rotundifoliae* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez, R. Pino-Pérez & A. Pino-Cancelas.

LOU-Arthr 40066, Lugo, Cervantes, Vilarello, 29TPH7252344327, 1032 m, 19/07/2013, ♀, a la luz de 250 W de vapor de mercurio, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40067, Orense, Rubiá, Biobra, supra-Biobra, 29TPH7504406705, 830 m, 27/06/2009, ♂, claro entre las encinas, *Quercetum rotundifoliae*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

Figura y mapa 24: Ejemplar y mapa de Galicia de *Idaea ostrinaria* (Hübner, [1813]).

24. *Idaea politaria* (Hübner, [1799])

Distribución mediterránea occidental. Figura 25.

LOU-Arthr 40085, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzanes, A Fraga, 29TNG4387862510, 54 m, 23/06/2011, ♂, zona rural con cultivos de variado tipo, *Rusco aculeati-Quercetum roboris*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40086, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzanes, A Fraga, 29TNG4387862510, 54 m, 14/07/2016, ♂, zona rural con cultivos de variado tipo, *Rusco aculeati-Quercetum roboris*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40087, La Coruña, Riveira, Aguiño, isla de Sálvora, 29TMH9927902749, 8 m, 20/06/2023, ♀, pastizales semihúmedos al lado de una aliseda, *Alnetum* & *Arrhenarethalia*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

Figura y mapa 25: Ejemplar y mapa de Galicia de *Idaea politaria* (Hübner, [1799]).

Infra: Prados semiabandonados con robles, hábitat de *Idaea politaria* (Hübner, [1799]) en Corzanes.

25. *Idaea robiginata* (Staudinger, 1863)
Distribución mediterránea occidental. Figura 26.

LOU-Arthr 40111, Orense, A Veiga, Ponte, antes de O Pontón das Olgas, 29TPG7631280120, 1185 m, 10/06/2017, ♂, prado de diente entre robles, *Quercetum pyrenaicae* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40075, Orense, Montederramo, Gabín, Bidueiral de Gabín, 29TPG2382475984, 1212 m, 26/06/2010, ♂, pista forestal en el abedular, *Betuletum*, J.J. Pino-Pérez, R. Pino-Pérez & A. Pino-Cancelas.

LOU-Arthr 40076, Lugo, Cervantes, Vilarello, 29TPH7252344327, 1032 m, 19/07/2013, ♀, a la luz de una lámpara de 250 W de vapor de mercurio, *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

Figura y mapa 26: Ejemplar y mapa de Galicia de *Idaea robiginata* (Staudinger, 1863).
Infra: Prados semiabandonados entre el robledal donde vuela *Idaea robiginata* (Staudinger, 1863).

26. *Idaea sardonata* (Homberg, 1912)
 Distribución mediterránea occidental. Figura 27.

LOU-Arthr 40117, Orense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6379400521, 590 m, 20/06/2009, ♀, pista forestal entre encinas, *Quercetum rotundifoliae* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez, R. Pino-Pérez & A. Pino-Cancelas.

LOU-Arthr 40118, Orense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6379400521, 590 m, 20/06/2009, ♀, pista forestal entre encinas, *Quercetum rotundifoliae* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez, R. Pino-Pérez & A. Pino-Cancelas.

LOU-Arthr 40119, Orense, Oímbra, Campos de Oímbra, Penelas, 29TPG2723937376, 370 m, 06/06/2015, ♀, pista entre pastizales húmedos algo termófilos, *Arrhenatheretalia* & *Quercetum pyrenaicae* & *Alnetum* en los bordes y regatos adyacentes, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

Figura y mapa 27: Ejemplar y mapa de Galicia de *Idaea sardoniana* (Homberg, 1912).
Infra: Prados de siega en la llanura aluvial de Oímbra. Aquí vuela *Idaea sardoniana* (Homberg, 1912).

27. *Idaea sericeata* (Hübner, 1813)
 Distribución mediterránea-Turánica. Figura 28.

LOU-Arthr 40112, Orense, Montederramo, Gabín, Bidueiral de Gabín, 29TPG2384875865, 1235 m, 24/07/2010, ♂, pista forestal en el abedular, *Betuletum*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40113, Orense, Vilariño de Conso, Cenza, cola noreste del embalse, 29TPG4446774660, 1345 m, 21/08/2010, ♂, prados húmedos con *Calluna* y otras plantas bajas, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

Figura y mapa 28: Ejemplar y mapa de Galicia de *Idaea sericeata* (Hübner, 1813).
Infra: Interior del abedular del Bidueiral en el que habita *Idaea sericeata* (Hübner, 1813).

28. *Idaea simplicior* (Prout, 1934)

Distribución mediterránea occidental. Figura 29.

LOU-Arthr 40560, Orense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7636680013, 1182 m, 09/07/2016, ♂, prado de inundación entre robles, *Quercetum pyrenaicae* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez, A. Martínez-Fernández & R. Pino-Perez.

LOU-Arthr 40561, Orense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7636680013, 1182 m, 23/07/2016, ♂, prado de inundación entre robles, *Quercetum pyrenaicae* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez, A. Martínez-Fernández & R. Pino-Perez.

LOU-Arthr 40562, Orense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7636680013, 1182 m, 23/07/2016, ♂, prado de inundación entre robles, *Quercetum pyrenaicae* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez, A. Martínez-Fernández & R. Pino-Perez.

LOU-Arthr 40563, Orense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7636680013, 1182 m, 23/07/2016, ♂, prado de inundación entre robles, *Quercetum pyrenaicae* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez, A. Martínez-Fernández & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40564, Orense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7636680013, 1182 m, 23/07/2016, ♂, prado de inundación entre robles, *Quercetum pyrenaicae* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez, A. Martínez-Fernández & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40565, Orense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7636680013, 1182 m, 23/07/2016, ♂, prado de inundación entre robles, *Quercetum pyrenaicae* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez, A. Martínez-Fernández & R. Pino-Pérez.

Figura y mapa 29: Ejemplar y mapa de Galicia de *Idaea simplicior* (Prout, 1934).
Infra: Prado natural montano en el que se encuentra *Idaea simplicior* (Prout, 1934).

29. *Idaea straminata* (Borkhausen, 1794)
 Distribución paleártica. Figura 30.

LOU-Arthr 40077, Orense, A Veiga, Ponte, O Pontón das Olgas, 29TPG7636680013, 1182 m, 23/07/2016, ♂, prado de inundación entre robles, *Quercetum pyrenaicae* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez, A. Martínez-Fernández & R. Pino-Pérez.

Figura y mapa 30: Ejemplar y mapa de Galicia de *Idaea straminata* (Borkhausen, 1794).

30. *Idaea subsericeata* (Haworth, 1809)

Distribución paleártica occidental. Figura 31.

LOU-Arthr 40042, Pontevedra, Covelo, Barcia de mera, Caxil, ermita de San Juan del Monasterio, río Alén, 29TNG4898580983, 186 m, 29/05/2010, ♂, claro en el robledal, *Vaccinium myrtilli-Quercetum roboris*, J.J. Pino-Pérez, R. Pino-Pérez & A. Pino-Cancelas.

LOU-Arthr 40043, Pontevedra, Covelo, Barcia de mera, Caxil, ermita de San Juan del Monasterio, río Alén, 29TNG4898580983, 186 m, 07/05/2010, ♂, claro en el robledal, *Vaccinium myrtilli-Quercetum roboris*, J.J. Pino-Pérez, R. Pino-Pérez & A. Pino-Cancelas.

LOU-Arthr 40044, Orense, Cartelle, Arnoia, al lado del río Arnoia, 29TNG7378775602, 176 m, 21/05/2010, ♀, bosque de robles y alcornoques, *Quercetum facies suberis*, sobre todo en las laderas de solana, J.J. Pino-Pérez, R. Pino-Pérez & A. Pino-Cancelas.

LOU-Arthr 40045, Orense, Verín, Feces de Cima, 29TPG3489135566, 428 m, 06/05/2011, ♀, prado el lado de la ripisilva y bajo el encinar, *Quercetum rotundifoliae* y *Alnetum* más pastizal, J.J. Pino-Pérez, R. Pino-Pérez, A. Pino-Cancelas & R. Pino-Velasco.

LOU-Arthr 40046, Orense, Vilariño de Conso, Fornelos de Filloás, 29TPG5090265535, 818 m, 04/07/2007, ♂, prado de siega, *Arrhenatheretalia* & *Quercetum pyrenaicae*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40047, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzanes, A Fraga, 29TNG4388162541, 55 m, 28/04/1987, ♀, zona rural con cultivos de variado tipo, *Rusco aculeati-Quercetum roboris*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40048, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzanes, A Fraga, 29TNG4388162541, 55 m, 30/04/1987, ♂, zona rural con cultivos de variado tipo, *Rusco aculeati-Quercetum roboris*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40049, Pontevedra, Bueu, Hermelo, Carballal, 29TNG1942582739, 313 m, 06/05/2005, ♂, prados entre robles, *Rusco aculeati-Quercetum roboris*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40050, Pontevedra, Bueu, Hermelo, Carballal, 29TNG1942582739, 313 m, 06/05/2005, ♂, prados entre robles, *Rusco aculeati-Quercetum roboris*, J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

LOU-Arthr 40051, Pontevedra, Cangas, Darbo, Balea, Campo de los aparejos, 29TNG1724977888, 20 m, *Plantaginetalia*, [numeración: 035bis], J.J. Pino-Pérez & R. Pino-Pérez.

Figura y mapa 31: Genitalias y mapa de Galicia de *Idaea subsericeata* (Haworth, 1809).

31. *Brachyglossina exilaria* (Guenée, [1858])
Distribución mediterránea occidental. Figura 32.

LOU-Arthr 41101, Orense, O Barco de Valdeorras, Xagoaza, 29TPH6379300522, 590 m, 27/05/2009, ♂, pista forestal entre encinas, *Quercetum rotundifoliae* & *Arrhenatheretalia*, J.J. Pino-Pérez, R. Pino-Pérez & A. Pino-Cancelas.

Figura y mapa 32: Ejemplar de Xagoaza y mapa de Galicia de *Brachyglossina exilaria* (Guenée, [1858]).

4 Agradecimientos

Al Centro de Investigación Forestal de Lourizán y al director del Departamento de Ecología, Francisco Javier Silva-Pando, por las facilidades prestadas en el manejo de la colección LOU-Arthr. Al Director del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, José Antonio Fernández Bouzas por los permisos para muestrear en ellas y a la guardería del Parque por su ayuda y colaboración. Un agradecimiento especial a nuestro colega y amigo, Gareth King, por sus valiosos y esclarecedores comentarios sobre estos géneros de geométridos.

5 Anexo

Lista sistemática de los geométridos de los géneros *Idaea* y *Brachyglossina* citados de Galicia¹, con indicación de la primera referencia bibliográfica que conocemos para cada especie. Los táxones que llevan un asterisco deben eliminarse, al menos por el momento, de los que habitan fehacientemente Galicia. Considerados de esta forma, encontramos publicadas en Galicia 44 especies de ambos géneros, esto es, el 53.01 % de los que aparecen en Redondo *et al.* (2007 [26]), para la península ibérica.

Geometridae, Sterrhinae

Tribu Sterrhini

Género *Idaea*

1. *Idaea luteolaria* (Constant, 1863) [Fernández Vidal, 2010]
2. *Idaea litigiosaria* (Boisduval, 1840) [Fernández Vidal, 2010]
3. *Idaea sardoniana* (Hombert, 1912) [Fernández Vidal, 2013]
4. *Idaea rufaria* (Hübner, [1799]) [Fernández Vidal, 2016]
5. *Idaea sericeata* (Hübner, [1813]) [Prout, 1907]
6. *Idaea macilentaria* (Herrich-Schäffer, 1847) [Redondo *et al.*, 2009]²
7. *Idaea ochrata* (Scopoli, 1763) *s. l.* [Redondo *et al.*, 2009]
8. *Idaea figuraria* (Bang-Haas, 1907) [Fernández Vidal, 2016]
9. **Idaea rusticata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) [Mendes, 1914]³
10. *Idaea mustelata* (Gumpenberg, 1892) [Mendes, 1914]⁴
11. *Idaea laevigata* (Scopoli, 1763) [Fernández Vidal, 2013]
12. *Idaea alyssumata* (Himmighoffen & Millière, 1871) [Redondo *et al.*, 2009]
13. *Idaea moniliata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) [Fernández Vidal, 2013]
14. *Idaea circuitaria* (Hübner, [1819]) [Pino & Castro, 2013]
15. *Idaea incisaria* (Staudinger, 1892) [Fernández Vidal, 2015]
16. *Idaea calumetaria* (Staudinger, 1859) [Fernández Vidal, 2010]
17. *Idaea belemiata* (Millière, 1868) [Fernández Vidal, 2013]
18. **Idaea elongaria* (Rambur, 1833) [Hausmann, 2004]⁵

¹Seguimos el orden filogenético de Hausmann, 2004: 551-555 [11]

²Debe recordarse que buena parte de los datos del género *Idaea* (y de otros muchos géneros de geométridos), señalados por [Redondo *et al.*, 2009] de Galicia, provienen de las capturas de Aquilino Martínez. Esta especie se ha citado de Cecebre (Fernández Vidal, 2011 [4]), sub *Idaea antiquaria*.

³Parece que esta especie en la península ibérica apenas llega a la cornisa cantábrica (Redondo *et al.*, 2009: 129 [26]). En Silva Crus & Gonçalves (1950: 47 [27]), se señala respecto de esta especie la aberración *mustelata*, presente en La Guardia. Por lo tanto debe tratarse de la especie siguiente: *Idaea mustelata*.

⁴En Hiernaux *et al.*, 2010: 181 [12], se señala a **Idaea vulpinaria* del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. Según Hausmann (2004:87 [11]), *I. vulpinaria* es un sinónimo de *Idaea rusticata*. Teniendo en cuenta el comentario anterior, y a la espera de poder revisar el material original, debe tratarse de *mustelata*.

⁵Esta especie aparece en el libro de Hausmann (2004:122 [11]), con una mancha que alcanza por el sur las provincias de Orense y Pontevedra, sin más datos.

19. *Idaea inquinata* (Scopoli, 1763) [Fernández Vidal, 2013]
20. **Idaea dilutaria* (Hübner, [1799]) [Hausmann, 2004] ⁶
21. *Idaea fuscovenosa* (Goeze, 1781) [Prout, 1907]
22. *Idaea robiginata* (Staudinger, 1863) [Prout, 1907]
23. *Idaea lutulentaria* (Staudinger, 1892) [Fernández Vidal, 2010b]
24. *Idaea humiliata* (Hufnagel, 1767) [Redondo *et al.*, 2009]
25. *Idaea politaria* (Hübner, [1799]) [Prout, 1907] ⁷
26. *Idaea joannisiata* (Homberg, 1911) [Fernández Vidal, 2013]
27. *Idaea seriata* (Schrank, 1802) [Fernández Vidal, 2011]
28. *Idaea minuscularia* (Ribbe, 1912) [Pino & Pino, 2023]
29. *Idaea subsericeata* (Haworth, 1809) [Silva Cruz & Gonçalves, 1950]
30. *Idaea pallidata* ([Denis & Schiffermüller], 1775) [Fernández Vidal, 2010]
31. *Idaea sylvestraria* (Hübner, [1799]) [Guerrero *et al.*, 2017]
32. *Idaea dimidiata* (Hufnagel, 1767) [Hausmann, 2004]
33. *Idaea subsaturata* (Guenée, [1858]) [Fernández Vidal, 2013]
34. *Idaea biselata* (Hufnagel, 1767) [Redondo *et al.*, 2009]
35. *Idaea cervantaria* (Millière, 1869) [Pino & Pino, 2023]
36. *Idaea contiguaria* (Hübner, [1799]) [Mendes, 1914]
37. *Idaea infirmaria* (Rambur, 1833) [Ortiz *et al.*, 2017]
38. *Idaea rhodogrammaria* (Püngeler, 1913) [Hiernaux *et al.*, 2010]
39. *Idaea ostrinaria* (Hübner, [1813]) [Fernández Vidal, 2016]
40. *Idaea eugeniata* (Dardoin & Millière, 1870) [Hausmann, 2004]
41. *Idaea dromikos* Hausmann, 2004 [Redondo *et al.*, 2009]
42. *Idaea simplicior* (Prout, 1934) [Martínez *et al.*, 2019]
43. *Idaea rubraria* (Staudinger, 1901) [Hiernaux *et al.*, 2010]
44. *Idaea aversata* (Linnaeus, 1758) [Redondo *et al.*, 2009]
45. *Idaea degeneraria* (Hübner, [1799]) [Mendes, 1914]
46. *Idaea straminata* (Borkhausen, 1794) [Fernández Vidal, 2010]

Género *Brachyglossina*:

1. *Brachyglossina exilaria* (Guenée, [1858]) [Pino & Pino, 2023]

⁶Al igual que con la especie *I. elongaria*, esta especie aparece en el libro de Hausmann (2004:134 [11]), con una mancha de inferencia en el sur de las provincias de Orense y Pontevedra, de la que, pese al comentario de la página 135 del libro anterior en el apartado de 'Distribution', desconocemos la razón de Hausmann para mantenerla.

⁷La indica de Vigo bajo el nombre de *Ptychopoda politata* ab. *abmarginata*.

Bibliografía

- [1] Chapman, T. A. & Champion, G. C. 1907. VII. Entomology in N. W. Spain (Galicia and Leon). *Transactions of the Royal Entomological Society of London*, 55: 147-171. Disponible en <https://doi.org/10.1111/j.1365-2311.1907.tb03068.x>.
- [2] Fernández Vidal, E. H. 2010a. Lepidoptero fauna de la Torre de Hércules (A Coruña, Galicia, España) (Lepidoptera). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 46: 285-298. Disponible en <http://sea-entomologia.org/>.
- [3] Fernández Vidal, E. H. 2010b. Presencia de *Idaea pallidata* (Denis & Schiffermüller, 1775) en Galicia (España) y otras nuevas citas para esta región (Lepidoptera: Geometridae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 46: 385-393. Disponible en <http://sea-entomologia.org/>.
- [4] Fernández Vidal, E. H. 2011. Lepidoptero fauna lucípeta de la fraga de Cecebre (A Coruña, Galicia, España) (Lepidoptera). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 48: 163-182. Disponible en <http://sea-entomologia.org/>.
- [5] Fernández Vidal, E. H. 2013a. Primera cita de *Scotopteryx coelinaria* (Graslin, 1863) de la provincia de Ourense y otras nuevas de Galicia y León (noroeste de España) (Lepidoptera: Geometridae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 52: 287-289. Disponible en <http://sea-entomologia.org/>.
- [6] Fernández Vidal, E. H. 2013b. Nuevos registros de geométridos de Galicia (España, N. O. Península Ibérica). (Lepidoptera: Geometridae). *Archivos Entomológicos*, 9: 93-130. Disponible en https://www.aegaweb.com/archivos_entomologicos/.
- [7] Fernández Vidal, E. H. 2015. Nuevas adiciones a los geométridos de Galicia (España, N. O. Península Ibérica). (Lepidoptera: Geometridae). *Archivos Entomológicos*, 13: 261-276. Disponible en https://www.aegaweb.com/archivos_entomologicos/.
- [8] Fernández Vidal, E. H. 2016a. *Selidosema brunnearia* (Villers, 1789) (Lepidoptera: Geometridae, Ennominae) en Galicia (España, N. O. Península Ibérica), con la descripción de una nueva subespecie. *Archivos Entomológicos*, 15: 91-105. Disponible en https://www.aegaweb.com/archivos_entomologicos/.
- [9] Fernández Vidal, E. H. 2016b. Lepidópteros de O Courel (Lugo, Galicia, España, N.O. Península Ibérica) I: Geometridae. (Lepidoptera). *Archivos Entomológicos*, 15: 297-320. Disponible en https://www.aegaweb.com/archivos_entomologicos/.
- [10] Guerrero, J. J.; Rubio, R. M.; Garre, M. & Ortiz, A. S. 2017. Nuevos datos sobre la presencia de *Idaea sylvestraria* (Hübner, [1799] 1796) en España (Lepidoptera: Geometridae, Sterrhinae). *SHILAP Revista de lepidopterología*, 45(179): 429-432.
- [11] Hausmann, A. 2004. *The Geometrid Moths of Europe*. Vol. 2. Apollo Books. Stenstrup. 600 pp.
- [12] Hiernaux, L.; Hurtado, A. & Fernández, J. 2010. Catálogo de Lepidoptera Heterocera del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia (España) (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, 38(150): 177-185.
- [13] López Seoane, V. 1866. Reseña de la Historia Natural de Galicia. Imprenta de Soto Freire, Lugo. Disponible en <https://biblioteca.galiciana.gal/>.
- [14] Macho Velado, J. 1893. Recuerdos de la Fauna de Galicia. Insectos Lepidópteros observados en dicha comarca. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural*, serie 2, tomo 2º, 22: 221-242.

- [15] Martínez Fernández, A.; Pino Pérez, J. J. & Pino Pérez, R. 2017. Primeras citas de siete especies de geometridos en Galicia (España) (Lepidoptera: Geometridae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 61: 273-277. Disponible en <http://sea-entomologia.org/>.
- [16] Mendes, C. 1914. Contribuição para a fauna lepidopterica da Galliza e Minho. Lepidópteros de A Guarda. *Brotéria, Série Zoológica*, 12: 61-75.
- [17] Ortiz, A. S.; Rubio, R. M; Garre, M & Guerrero, J, J. 2017. Aportación al conocimiento de la familia Geometridae del Parque Natural de la Sierra de los Ancares (Lugo, España) (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de lepidopterología*, 45(180): 593-607.
- [18] Pérez Otero, R.; Mansilla Vázquez, J. P. & Vega Alonso, P. 2008. Detección de *Agriopis aurantiaria* Hübner (Lepidoptera, Geometridae) en Galicia. *Actas de la I Reunión sobre Sanidad Forestal. Cuad. Soc. Esp. Cienc. For.* 26: 181-186.
- [19] Pino Cancelas, A.; Pino Pérez, R.; Camaño Portela, J. L. & Pino Pérez, J. J. 2009. Primera cita de *Alsophila aceraria* ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Lepidoptera, Geometridae, Alsophilinae) para Galicia (NO España). *Boletín BIGA*, 6: 129-130. Disponible en https://biga.org/Boletín_BIGA/Boletín_BIGA6/BolBIGA6_129-130_Pino_AlsophilaAceraria.pdf.
- [20] Pino, J. J. & Castro, J. 2012. Algunos lepidópteros gallegos de la colección del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (A Coruña). *Boletín BIGA*, 11: 53-68. Disponible en https://biga.org/Boletín_BIGA/Boletín_BIGA11/BolBIGA11_53-68-Pino_Lepidopteros_Mabegondo.pdf.
- [21] Pino Pérez, J. J. & Pino Pérez, R. 2017. *Idaea circuitaria* (Hübner, [1819]) (Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae) en Orense (Galicia, NO España). *burbug*, 33: 1-6. Disponible en https://www.burbug.org/d/burbug_33-Idaea_circuitaria.pdf.
- [22] Pino Pérez, J. J. & Pino Pérez, R. 2023a. *Idaea minuscularia* (Ribbe, 1912) (Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae, Sterrhini) en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (NO España). *Burbug*, 67: 1-14. Disponible en http://www.burbug.org/d/burbug_67-Idaea_minuscularia.pdf.
- [23] Pino Pérez, J. J. & Pino Pérez, R. 2023b. *Idaea cervantaria* (Millière, 1869) (Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae, Sterrhini) en Pontevedra (Galicia, NO España). *Burbug*, 68: 1-13. Disponible en http://www.burbug.org/d/burbug_68-Idaea_cervantaria.pdf.
- [24] Pino Pérez, J. J. & Pino Pérez, R. 2023c. *Brachyglossina exilaria* (Guenée, 1858) (Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae, Sterrhini) en Orense (Galicia, NO España). *Burbug*, 69: 1-11. Disponible en http://www.burbug.org/d/burbug_69-Brachyglossina_exilaria.pdf.
- [25] Prout, L. B. 1907. Further contribution to a knowledge of the Geometrides of Spain. *The Entomologist Record and Journal Variation*, 19: 162-162. Disponible en <https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/8408>.
- [26] Redondo, V. M., Gastón, F. J. & Gimeno, R. 2009. *Geometridae Ibericae*. Apollo Books, Stenstrup, 361 pp.
- [27] Silva Cruz, M. A. & Gonçalves, T. 1950. Lepidópteros da Península Ibérica reunidos por Cândido Mendes. Coleção de Borboletas de España existentes no Colégio Nun'Alvres, Caldas da Saúde, Santo Tirso. *Brotéria Série de Ciências Naturais*, 19(56) (fasc.I-II): 17-52. Disponible en <https://archive.org>
- [28] Urquijo Landaluce, P. 1937. Memoria de los trabajos realizados por la Estación de Fitopatología Agrícola de La Coruña. Años 1935-1936. *Estación de Fitopatología Agrícola de Galicia*, 12: 11-21.
- [29] Urquijo Landaluce, P. 1939. Memoria de los trabajos realizados por la Estación de Fitopatología Agrícola de La Coruña. Años 1937-1938. *Estación de Fitopatología Agrícola de Galicia*, 13: 10-17.

- [30] Walker, J.J. 1889. Three days at Ferrol. *The Entomologist's Monthly Magazine*, 25: 389-392.
Disponible en <https://www.biodiversitylibrary.org/item/95674>.